

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10-СОҢ
ОКТАБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-10>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
6. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
7. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
8. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
9. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
10. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
11. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
12. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
13. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
14. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
15. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
16. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

SULTANOV Davron Toxirovich
Mustaqil izlanuvchi

MUXAMMEDOVA Muyassar Gafurjanovna
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Xarbiy tibbiyot akademiyasi, professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434467>

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING INFEKSION BO'LMAGAN KASALLIKLARINING OLDINI OLISH VA DAVOLASH MASALALARIDAGI SAVODXONLIGINI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, keyingi bir necha o'n yil ichida ortiqcha tana vazni va semizlik muammosi butun dunyoda kuchayib bormoqda. 2022 yilning o'zida yuqumli bo'lmagan kasalliklar 40 million odamning umriga zavol bo'ldi, bu esa dunyo bo'yicha barcha o'lim holatlarining 70 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa har yili barcha o'lim holatlarining 78 foizi yuqumli bo'lmagan kasalliklar tufayli yuz bermoqda. 2022 yilda jinsi va yoshi bo'yicha standartlashtirilgan o'lim sabablari umumiy tuzilmasida birinchi o'rinni qon aylanish tizimi kasalliklari (69 foiz), shu jumladan yurak ishemik kasalligi, arterial gipertoniya va uning asoratlari (miokard infarkti, bosh miyaga qon quyilishi) egalladi. Mazkur maqolada mamlakat aholisini infeksiyon bo'lmagan kasalliklar oldini olish hamda davolash masalalaridagi savodxonligini oshirish, baholash mexanizmlari, bu bo'yicha xorij tajribasi kabi masalalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy savodxonlik, davolash, asorat, standart, semizlik, salomatlik, metod, statistika.

PREVENTION AND TREATMENT OF NON-INFECTIOUS DISEASES OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ASSESSMENT OF LITERACY IN ISSUES

ANNOTATION

According to the World Health Organization, the problem of overweight and obesity will increase worldwide in the next few decades. In 2022 alone, non-communicable diseases will kill 40 million people, accounting for 70% of all deaths worldwide. In Uzbekistan, 78% of all deaths occur annually due to non-communicable diseases. In 2022, the first place in the general structure of the causes of death standardized by gender and age was taken by diseases of the circulatory system (69 percent), including ischemic heart disease, arterial hypertension and its complications (myocardial infarction, cerebral hemorrhage). This article discusses issues such as increasing the literacy of the country's population in the prevention and treatment of non-infectious diseases, evaluation mechanisms, and foreign experience in this regard.

Key words: medical literacy, treatment, complication, standard, obesity, health, method, statistics.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОЦЕНКА ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ

АННОТАЦИЯ

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблема избыточного веса и ожирения в ближайшие несколько десятилетий будет обостряться во всем мире. Только в 2022 году неинфекционные заболевания унесут жизни 40 миллионов человек, что составит 70% всех смертей в мире. В Узбекистане ежегодно 78% всех смертей происходят из-за неинфекционных заболеваний. В 2022 году первое место в общей структуре причин смертности, стандартизированной по полу и возрасту, заняли болезни системы кровообращения (69 процентов), в том числе ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и ее осложнения (инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг). В данной статье рассматриваются такие вопросы, как повышение грамотности населения страны в вопросах профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, механизмы оценки, зарубежный опыт в этом отношении.

Ключевые слова: медицинская грамотность, лечение, осложнение, стандарт, ожирение, здоровье, метод, статистика.

Sogʻliqni saqlash savodxonligi xavfni tan olish, qarama-qarshi maʼlumotlarni tushunish, sogʻliq bilan bogʻliq qarorlarni qabul qilish, sogʻliqni saqlash tizimlari, jamoalar, hukumat siyosati va tuzilmalari fuqaroning bemor sifatida ehtiyojlarini toʻliq qondirmasa, murakkab sogʻliqni saqlash tizimlarini va «talab» oʻzgarishini tushunish uchun funksional imkoniyatlarni talab qiladi. Sogʻliqni saqlash sohasidagi kompetensiyalar odamlarning xulq-atvori va ularning tanlovini, nihoyat, ularning sogʻligʻi va farovonligini shakllantiradi. Tibbiy savodxonlikning past darajasi sogʻlomturmush tarziga rioya qilmaslik, xavfli xatti-harakatlar, kasalxonaga yotqizish va sogʻliqni saqlash xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Yevropa Sogʻliqni saqlash savodxonligi boʻyicha tadqiqot maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 30-40 foiz aholida tibbiy savodxonlik koʻnikmalari yetarli emas yoki muammoli rivojlangan. Sust rivojlangan tibbiy savodxonlik, kambagʻal sogʻliqni saqlash, kam mustaqillik va bemorlarning oʻz-oʻzini saqlash, tez-tez kasalxonada va yuqori xarajatlar bilan bogʻliq muammolarni yecha olish qobiliyatining pasayishi bilan taʼriflanadi. Tibbiy savodxonlik darajasini oshirish shaxslar va jamoalarning salbiy tashqi taʼsirlarga qarshi turish qobiliyatini kuchaytiradi, sogʻliqqa nisbatan ijtimoiy adolatsizliklarni yengishga yordam beradi va aholi salomatligi hamda farovonligini yaxshilaydi.

Tibbiy savodxonlik - busogʻliqni saqlash bilan bogʻliq muammolar yechimini topishga yordam beradi. Tibbiy savodxonlik siyosiy darajada ham aholiga birlamchi tibbiy yordam koʻrsatishda yechimlar topishga harakat qiladi. Ilmiy dorivor oʻsimliklarlar tahlili shuni koʻrsatadiki, sogʻliqni saqlash masalalarida kompetentlikni rivojlantirishning eng istiqbolli strategiyalari, uzluksiz taʼlim muassasalari, oʻrta maxsus professional kollejlari va maktablarda amalga oshiriladigan sogʻliqni saqlash boʻyicha olib borilgan taʼlim muassasalari hamkorligi asosida yuzaga keladi.

XXI asrda turli mamlakatlarda ijtimoiy- tabiiy fanlar salomatlik toʻgʻrisida qaror qabul qilishda muammoli vaziyatlarga duch kelmoqda. Odamlardantobora koʻproq sogʻlom turmush tarzi foydasiga tanlov qilishni va atrofmuhit va sogʻliqni saqlash tizimidagi murakkab yechimlar orqali oʻzlari va oilalari uchun mustaqil ravishda yoʻl ochishni soʻrashmoqda, ammo hech kim ularni bun holatga tayyorlamaydi va tegishli vazifalarni hal qilishda ularni qoʻllab-quvvatlamaydi. «Zamonaviy» jamiyatda nosogʻlom turmush tarzini faoltargʻib qilish mavjud, sogʻliqni saqlash tizimlarida harakat qilish toboraqiyinlashmoqda.

Global ekologik inqirozlar yuz berayotgan vaqtda aholining tibiiy salomatligini tabiiy vositalar va resurslar, dorivor o'simliklar orqali tiklashhamda profilaktika qilish tobora zarurat sifatida aks etmoqda. Fan – texnika rivojlangan sari sun'iy tizimlar, geotsenozlar va hatto salomatlikkaijobiy ta'sir etuvchi vositalar ham sun'iy lashib bormoqda. Bu borada ilmiy tadqiqot ishida olib boriladigan dorivor o'simliklarni o'qitish asosida kelajak avlodning salomatligini saqlash va uni tizimli yo'lga qo'yishimkoniyati ortadi.

Aholining salomatligi bir qancha omillar ta'sirida rivojlanadi: ularga ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, shaxsiy xususiyatlari, xulq-atvori va boshqaomillar kiradi. Bundan tashqari, salomatlikni asrash va kelajakka sog'lom,baquvvat naslni qoldirish sog'lom jamiyat – sog'lom tafakkur natijasidir. Bu borada esa tibbiy savodxonlik salomatlikning muhim omilidan sanaladi. [10]. Tobora ko'proq mamlakatlarning salomatligini tahlil qilish vamonitoringi shuni qayd etmoqdaki, tibbiy savodxonlikni o'rganishda davlatlarning ijtimoiy – tarixiy kelib chiqishidan, ulardagi tibbiy savodxonlik turli – tuman ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining katta yoshli aholisi o'rtasida tibbiy savodxonlik quyi darajada rivojlangan [1].

2022 yildagi XXR aholisi o'rtasidagi tibbiy savodxonlik bo'yicha olib borilgan kuzatuvlar Xitoy aholisining 91,2%da tibbiy savodxonligi past yoki kam bo'lganligini ko'rsatdi [2]. Tibbiy savodxonlikning Yevropa davlatlaridagi tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, aholining 47%, ortiq Yevropa mamlakatlarida tibbiy savodxonlik past darajada ekan [3]. Tibbiy savodxonlikning pastligi yoki yetarli emasligi butun dunyo sog'liqni saqlash muammosigaaylandi.

Tibbiy savodxonlik deb, "... asosiy tibbiy ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va tushunish qobiliyati va tibbiy qarorlarni anglash va ularni tahlil eta olishdir", deb ta'riflanadi [11]. Yosh insonlar sog'liqni saqlash tizimi bilan kamroq aloqada va ularning sog'liqni saqlash xarajatlari kattalargaqaraganda kamroq.

Tibbiy savodxonlik uch xil asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi:

1. *Funksional kompetentlik*: bu shifokorlar, hamshiralar, farmasevtlar yoki og'zaki axborotga rozilik, yozma manbalarni o'qib tushunish va tibbiyot mutaxassislarining ko'rsatmalarga muvofiq harakat qilish, dori-darmonlarni to'g'ri qabul qilish, parvarish qilishga rioya qilishdan iborat ko'nikmalar sanaladi.

2. *Konseptual kompetentlik*: keng doiradagi shaxsiy qobiliyatlar bo'lib, unda tibbiy salomatlikni asrash malakalarini hayot davomida rivojlantirish, sog'liqni saqlash ma'lumotlari va tushunchalarini tushunish, baholashva ulardan foydalanish ongli ravishda tanlov qilish, sog'liq uchun xavflarni kamaytirish va hayot sifatini yaxshilash.

3. *Hayotiy imkoniyatlarni orttiruvchi sog'liqni saqlash kompetentligi*: sog'liqni saqlash uchun faol fuqarolikni birlashtirish orqali mustahkamlash.

Tibbiy savodxonlikni oshirish, aholi sog'lom turmushini va salomatligini yaxshilash uchun birinchidan, sog'liqni saqlash savodxonligini oshirish sog'liqni saqlash bilan bog'liq keng qamrovli qarorlarni takomillashtirish lozim.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tibbiy savodxonlik ayollarning reproduktiv salomatligi [7], surunkali buyrak kasalliklari, astma va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, odam immun tanqisligi virusi va bolalarda uyqu davomiyligida muhim rol o'ynaydi.

Tibbiy savodxonlikni oshirish, boshqa turdagi kompetensiyalar bilan integratsiyalashadi. Savodxonlikning ta'lim, huquqiy, moliyaviy, texnologik va boshqa turlarini o'zaro mustahkamlashda afzallik yaratadi.

Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) manfaatdor tomonlarning rolito'g'risida hisobot berib, tibbiy savodxonlikni oshirishda ilmiy tadqiqotinstitutlari zarurligini eslatib o'tadi hamda uni amalga oshirish chora-tadbirlarini va vositalarini ishlab chiqishni ta'kidlaydi [6].

To'g'ri va samarali sog'liqni saqlash savodxonligi vositalari yigirmanchi asrning 90-yillari boshlarida ishlab chiqilgan va bugungi kunda tadqiqotlarda foydalanishda davom etmoqda.

Tibbiy savodxonlik bir qancha kompetensiyalar bilan birga uzviy bog‘liq bo‘lib, funksional savodxonlik, o‘qish va yozishning asosiy qobiliyati orqali kerakli ma’lumotlarni anglab yetish va tahlil qilishni anglatadi. Interfaol savodxonlik funksional savodxonlik, kundalik faoliyat va muloqotda to‘liq ishtiroketish uchun ijtimoiy ko‘nikmalar orqali tanqidiy savodxonlik hisobga olinadiganda insonning ma’lumotni baholash qobiliyati rivojlantiriladi.

Tibbiy savodxonlik bir yoki bir necha tur savodxonlikning rivojlanishiga asos bo‘lishi mumkin. Yoshlar tibbiy salomatligini rivojlantirishda ta’lim muassasalari muhim rol o‘ynaydi. Salomatlik bevosita va bilvosita yo‘llar bilan umumiy savodxonlik yaxshilanishiga ta’sir qilishi mumkin. Tibbiy savodxonlik asosida bolalar va kattalar sog‘lig‘iga nima ta’sir qilishini, keng davolash vositalari ichidan aniq, ta’sir doirasi bezarar ta’sir qiladigan dorilarni aniqlashga yordam beradi.

Bolalarda bunday savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifa bo‘lishi kerak.

Bugungi murakkab globallashuv sharoitida salomatlikni saqlash, turli tashqi va ichki ta’sirlarga jismonan, ruhan ham ma’nan bardoshli bo‘lganyosh avlodni tarbiyalash sog‘lom turmush tarzi tamoyillarini qaror toptirish, salomatlikni saqlashga doir tibbiy savodxonlikni rivojlantirish, sog‘lom avlodni shakllantirish, ularni giyohvandlik, ahloqsizlik kabi tahdid va xatarlardan asrash dolzarb ahamiyatga ega.

Aholi tomonidan sog‘lom turmush tarzini to‘g‘ri shakllantirish orqali organizm salomatligini saqlash va kelajak avlodlar uchun sog‘lom, barqaror – komil nasl qoldirish muhim vazifa sanaladi. Tibbiy savodxon mutaxassisni tayyorlash, uni kutilgan va kutilmagan kasalliklarning rivojlanishining oldini olish va ulardan himoyalanih, zarur tibbiy yordamlarni bera olish kompetentligiga ega bo‘lish deya xisoblaniladi. Tibbiy savodxonlik - sog‘liqni saqlash sohasidagi mustaqil qarorlarni tushunish, sog‘liqni saqlash, tibbiy yordam olish va hayotning barcha bosqichlarida bu zarur bilim va ko‘nikmalar sifatini oshirish mavjudligi bilan qo‘llab-quvvatlash kasallikning oldini olish kabi tushunchalar orqali aniqlanadi.

Oxirgi o‘n yillikda tibbiy savodxonlik borasida ko‘plab xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib, 12 turdagi tayanch: bilish, tushunish, baholash, qo‘llay olish kompetensiyalardan salomatlik uchun foydalana olish, tibbiy-sanitar xolatlarni oldini ola bilishlik va salomatlikni tiklashga oid bilimlar jamlanmasi kiritiladi. Bu kompetensiyalar quyidagi jadvalda aks etgan:

1-jadval

Tibbiy savodxonlikni rivojlantiruvchi omillar

Tibbiy savodxonlik	Salomatlikka tegishli manbalardan foydalanish	Salomatlikka tegishli axborotlarni tushunish	Salomatlikka oid ma’lumotlarni jamlash va tahlil qilish	Salomatlikka tegishli bo‘lgan axborotni qo‘llay olish
Tibbiy sanitar yordam	Tibbiy mavzudagi axborotlarni qabul qilish qobiliyati	Tibbiy ma’lumotni tushunish va tafakkur qilish	Tibbiy savodxonlikni rivojlantirishda dorivor o‘simliklarni yig‘ish va tahlili	Salomatlikni asrashda dorivor o‘simliklarni amaliyotda qo‘llay bilash
Kasalliklarni oldini olish	Xatarli jarayonlarni oldini olish	Xatarli xolatlarni tushunish va tafakkur qilish	Salomatlikni asrashda dorivor o‘simliklar asosida kasalliklar profilaktikasi	Tibbiy savodxonlikni rivojlantirishda dorivor giyohlarni amalda qo‘llash

Salomatlikni tiklash	Salomatlikka oid eng yangi bilimlarga ega bo'lish	Salomatlikka tegishli bo'lgan ma'lumotlarni tafakkur qilish	Dorivor o'simliklar manbalarinibilish	Salomatlikni tiklashda axborotlarni amaliyotda qo'llash
Dorivor giyohlarni tanishva qo'llay bilish	Salomatlikni saqlashda mahalliy va xorijiy dorivor o'simliklarni tanish va qo'llay bilish	Dorivor o'simliklarga oid ma'lumotlarni tushunish	Dorivor o'simliklarni tahlil qilish va ulardan qaysi holatlarda foydalanishni bilish	Dorivor o'simliklardan qanday, nimagava qay usulda foydalanishni bilish

O'zbekiston Respublikasini 2022 — 2026 yillar davomida rivojlantirishga qaratilgan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” bobining 37-maqsadida har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga o'qish imkoniyatini yaratish, kasbga o'qitish ko'lamini kengaytirish borasida ta'limga oid davlat siyosati olib borilmoqda. Ma'lumki, mamlakatimiz mustaqilligi milliy ta'lim sohasida tub islohotlarni amalga oshirish uchun zamin yaratdi. Zamonaviy talablar inobatga olingan holda, oliy o'quv yurtlarining pedagog kadrlarini qayta tayyorlash yo'nalishlari bo'yicha qayta tayyorlash va malaka oshirishning o'quv dasturlarini muntazam takomillashtirib borish ishlarini tashkil etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Insoniyat yuksak darajadagi fan-texnika taraqqiyoti asriga qadam qo'ygan bo'lsa ham, salomatlikni saqlash, uni muhofaza qilish va sog'lom turmush tarzini olib borishda, o'z o'tmishiga, ya'ni xalq tabobatiga, donishmandlikning bitmas-tuganmas manbaiga murojaat qilmoqda. Hozirgi kundagi ko'pgina muammolarni yechishda ularning boy tajribalaridan keng foydalanib, boqiy an'analarini tiklab va zamonaviy bilimlar bilan boyitib, xalqimiz sog'lig'ini mustahkamlash yo'lida qo'llamoqda. Bugungi kunda xalq tabobati tavsiyalari naqadar muhim ahamiyat kasb etayotganining haqiqiy isboti - jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan xalq tabobatiga nihoyatda jiddiy e'tibor berilayotgani va dunyoning 120 dan ortiq mamlakatida xalq tabobatiga rasmiy maqom berilganidir. Bir qator mamlakatlarda xalq tabobati akademiyalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, dorilfununlarda tabobat tizimi uchun ilmiy-amaliy mutaxassislar tayyorlash bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. AQSh Ta'lim Departamenti, Ta'lim statistikasi milliy markazi; [(2023-yil 3-aprelda kirilgan)]. Amerikaliklarning salomatlik savodxonligi.
2. Li Y. 2022 yilda Xitoy aholisining sog'liqni saqlash savodxonligi monitoringi natijalari /Y. Li, Q. Mao, Q. Shi // Sog'liqni saqlash ta'limi. Xitoy. – 2023. – V. 31. – B. 99-103.
3. K. Sørensen, S. Van den Broucke, J. Pelikan //BMC Public Health. – 2022. – V. 13. – B. 948.
4. Selden C. Salomatlik savodxonligi /C. Selden, M. Zorn, S. C. Ratzan. – Bethesda, MD: Milliy tibbiyot kutubxonasi, 2020. – 128 b.
5. Xitoy Xalq Respublikasining Sog'liqni saqlash va ta'limni mustahkamlash milliy sog'liqni saqlash komissiyasi bo'yicha yo'riqnoma. [(2018-yil 8-aprelda kirilgan)]; Onlaynda mavjud: <http://www.nhfpc.gov.cn/xcs/s7846/201611/05cd17fa96614ea5a9f02bd3f7b44a25.shtml>
6. Kilfoyle K. A. Salomatlik savodxonligi va ayollarning reproduktiv salomatligi: tizimli sharh / K. A. Kilfoyl, M. Vitko, R. J. O'Konor // Ayollar salomatligi. – 2019. – V. 25. – B. 1237-1255
7. Teylor D. M. CKDda cheklangan sog'liqni saqlash savodxonligining tarqalishi va assotsiatsiyalarini tizimli ko'rib chiqish / D. M. Teylor, S. D. S. Freyzer, J. A. Bredli // Klin. J. Am. Soc. Nefrol. – 2017. – V. 12. – B. 1070-1084
8. Shum J. Canadian Airways Health Literacy Study Group Havo yo'llari kasalliklari va sog'liqni saqlash savodxonligini (HL) o'lchash vositalari: Nafas olish tadqiqotlari va amaliyotini xabardor qilish uchun tizimli tahlil / J. Shum, I. Poureslami, D. Wiebe // Bemor tarbiyasi. Hisoblar. – 2018. – V. 101. – B. 596-618
9. Perazzo J. OIV bilan yashovchi odamlar uchun sog'liqni saqlash savodxonligi bo'yicha tadbirlarni tizimli ko'rib chiqish. OITS /J. Peratzo, D.Reyes, A.A.Vebel //Xulq-atvor. – 2017. – V. 21. – B. 812-821.
10. Ogi H. Ota-onalarning salomatlik savodxonligi va bolalarda uxlash soatlari o'rtasidagi assotsiatsiyalar: kesma-o'rganish / H. Ogi, D. Nakamura, M. Ogava //Sog'liqni saqlash. - 2018. – V. 6. – B. 32.
10. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti oldinga siljish: kelgusi o'n besh yil uchun reja. Onlaynda mavjud: <http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/health-literacy-moving-forward/en/>
11. Mirzaeva N. A. Tabiiy fanlarni o'qitishda pedagogik ta'lim innovatsion klasteri (chirchiq modeli)“eshitdim–ko'rdim bajardim” tamoyili metodologiyasi //research focus. – 2022. – t. 1. – №. 1. – s. 15-22.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz